

Medzinárodná
konferencia

2. apríl 2014
CVTI SR

INFORMAČNÉ SYSTÉMY O VEDE:

Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom

Program

- 09:00-09:30** OTVORENIE KONFERENCIE (zástupca Svät MŠV a Š SR a vedenia CVTI SR)
- 09:30-10:00** EuroCRIS and CERIF: The Importance of an International Standard Metadata Model for Research Information. **Ed Simons** (prezident euroCRIS, Radboud University Nijmegen Holandsko)
- 10:00-10:30** Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací v České republice od roku 2013. **Martin Matějka** (Úrad vlády Českej Republiky)
- 10:30-11:00** PRESTÁVKA
- 11:00-11:30** Using a CRIS to reduce workload and increase quality for research reporting and university marketing. **Barbara Ebert** (Leuphana University Lüneburg, Nemecko)
- 11:30-12:00** Standardising Research Contexts towards System Interoperability - and more. **Brigitte Jörg** (CASRAI, JeiBee Limited, Londýn, Veľká Británia)
- 12:00-13:00** OBED
- 13:00-13:30** Repositories, CRIS and CRISTin: the Story so Far. **Anna Asserson** (University of Bergen, Nórsko)
- 13:30-14:15** IS VaVal - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích. IPn Metodika-Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací. **Viera Hudečková** (Úrad vlády Českej Republiky)
- 14:15-14:30** PRESTÁVKA
- 14:30-15:00** SK CRIS ako nástroj integrácie dát o vede na národnej úrovni. **Danica Zendulková** (CVTI SR)
- 15:00-15:30** SK CRIS ako informačný zdroj pre transfer technológií. **Adriana Shearman** (CVTI SR)
- 15:30-16:00** DISKUSIA, ZÁVER

Lamačská cesta 8/A, Bratislava.
Konferenčná miestnosť č.235, 2. poschodie
<http://konferenciaIS2014.cvtisr.sk>

